

5 червня – О. Толочко запропонував гіпотезу про парну канонізацію страсотерпців, місцеве вшанування яких почалось після 1159 р., тобто після смерті Костянтина¹.

З літописів видно, що траплялись випадки, коли канонізацію святих приурочували до перенесення мощей до спеціально збудованого храму, як це було із свв. Борисом і Глібом у Вишгороді, або ж влаштовували окремі усипальні у існуючих храмах, або біля них. Тому не виключено, що південні прибудови були зведені як мартирії для покладання мощів князя Ігоря і митрополита Костянтина, а не “хрещальні”, і одна з них згадана у літописах під назвою “теремця”.

Шкрібітько О.О.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Донецький державний університет управління

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ЗАБУДОВА СВЯТОГІРСЬКОГО СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ: КІНЕЦЬ XVI–XVII ст.

З давніх часів православні храми відігравали велику роль у колонізаційному процесі, духовному та культурному розвитку краю. Перші монастирі Слобожанщини мали оригінальну архітектурну композицію, виконували оборонні і благодійні функції. Провідне місце серед монастирів сучасного Донбасу і за економічною могутністю, і за красою архітектури посідає давній Святогірський Свято-Успенський чоловічий монастир (з 2004 р. – Лавра), розташований на правому березі р. Сіверський Донець, в межах сучасного м. Святогірська Донецької області. Мета роботи – проаналізувати особливості архітектурної забудови Святогірського монастиря кінця XVI–XVII ст.

Історіографічна база з вказаної проблеми сформувалася ще у дореволюційний період. Найповніше проблему архітектурної забудови Святогір'я розглянули церковні історики². На основі нині втрачених монастирських архівів 2-ї половини XVII–XVIII ст. вони визначили види, розміри та місцезнаходження споруд печерного монастиря, описали їх зовнішній та внутрішній вигляд. Атеїстичний підхід негативно позначився на вивченні церковної історії радянськими дослідниками. Лише на початку 1990-х рр. в країні поживавилася робота на ниві церковного краєзнавства. Особливо плідною є діяльність науковців Слов'яногірського (нині – Святогірського) державного історико-архітектурного заповідника, які задля ґрунтовнішого вивчення теми залучили нові джерела, зокрема, археологічні матеріали³. В цілому, зазначена проблема досліджена і науково оформлена.

В кінці XVI–XVII ст. формується комплекс печерних споруд в східній частині крейдяної скелі, хоча рельєф місцевості дозволяв будівництво споруд на відносно доступному та просторому березі Сіверського Дінця в улоговині між східною та західною крейдяними горами. Отже можна констатувати, що обрана планувальна схема забезпечувала обороноздатність монастиря. Висота крейдяного бескиду сягала 63 м від основи і він був неприступним з усіх боків. В крейдяній тверді висікли багатоярусний (4-5 поверхів) комплекс для осередку Святогірської чернечої общини. Очевидно при проходженні крейдяного масиву будівничі користувалися киркою. Донецька скеля була перетворена ченцями на справжню фортецю, зовнішній вигляд якої відомий з малярки 1679 р. Об'ємний макет-реконструкція цієї крейдяної фортеці експонується в історичному музеї Святогірського державного історико-архітектурного заповідника (корп. № 6, III зал).

Дослідженнями 1983 р. встановлено, що спочатку викопали приміщення на сучасному II ярусі печерника. В центральній частині ярусу єдиним блоком розташовані Миколаївський (нині Іоанно Предтеченський) храм (площа – 46 м²) з приділом. Інтер'єр церкви був описаний протоі-

¹ Толочко О.П. Смерть митрополита Костянтина, його невідоме Житіє та перші чернігівські святи // 1000 років чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 42-45.

² Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – М., 1852. – Отд. 1. – 236 с.; Фомин П. Церковные древности Харьковского края: Ист.-археолог. очерк // Вера и разум. – Харьков, 1913. – № 19. – С. 72-90.

³ Дедов В.Н. Святыя горы. От забвения к возрождению. – Славянск, 2004. – 220 с.; Шалаева Н.Г. Реконструкция печерного комплекса Святогірського монастиря кінця XVII ст. в макеті крейдяної скелі // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції (на базі СДІАЗ), 25-27 травня 2005 р. – Слов'янськ, 2005. – С. 293-317.

ереєм П. Фоміним¹ і повністю відповідає стилістичним традиціям забудови ранніх підземних молитовних споруд печерних монастирів. Це дає підстави В.М. Дедову розвивати думку “безвіттарного храму”, коли престол та жертвник знаходились в нішах східної стіни, а весь храм був віттарем². Час його спорудження в документах не зафіксований. Ймовірно, спочатку Миколаївська церква мала іншу назву, бо до 1637 р. основний, а можливо і єдиний печерний храм іменувався Успенською церквою, а сам монастир був Успенським³. Отже, на початку XVII ст. не згадується про Миколаївську печерну церкву. З цього слідує, що храм отримав таку назву пізніше. Очевидно, печерна церква на честь Успіння Пресвятої Богородиці була основним культовим приміщенням обителі до 1632 р., а потім ченці прорубали хід у верхню частину крейдяної скелі і влаштували тут нову Успенську печерну церкву, освячену в 1634 р. Можливо, саме тоді давню Успенську печерну церкву освятили на честь Миколи Угодника⁴. Перше схематичне зображення Святогірського монастиря 1679 р. вказує на місцезнаходження Успенської печерної церкви в верхній частині крейдяної скелі, вглибині найбільшого центрального конусу (на III ярусі, на місці сучасної Миколаївської наскельної церкви). Поступово ця церква перетворилася на головний храм обителі і використовувалася ченцями до кінця XVII ст. Миколаївська печерна церква навпаки втратила функцію основного культового приміщення, а після переселення братії на поділ в кінці XVII ст. фактично не використовувалася.

З західної частини до Миколаївської церкви примикає приділ площею 14 м², висічений на 0,5 м нижче від храмової підлоги. Він відокремлюється від церкви великою аркою і, очевидно, був пристосований для мирських осіб, які відвідували служби.

Поруч з храмом, на схід, розташовані три келії. Відповідно до давньої традиції келії затворників обов'язково сполучалися з храмом коридорами (довжина печерних ходів-коридорів – 0,9 км, а ширина – 0,6-1 м при висоті 1,6-2,5 м) і мали вхід через віттар (нішу). Келії II ярусу були повністю захищеними від річки, оскільки в XVII ст. вікон назовні вони не мали і були влаштовані у стрімчатої північної стіни скелі. Віконні отвори до Дінця в 3-х келіях (у першій – 2, а в двох інших – по 1) прорубали вже після XVII ст. Площа першої келії 11 м², другої – 10,5 м² і третьої – 7 м². Ці споруди були розраховані на проживання 3-4 осіб. Вздовж стін збереглися крейдяні лежанки, які покривались деревом та слугували для відпочинку. У другій келії була піч, якою опалювалися келії. Димова труба виводилася з крейдяної гори через вікно третьої келії.

Трапезна печера (площа – 25 м², висота – 3 м) також займала II ярус і знаходилась за 14 км на південь від Миколаївського храму і печер. Вона мала два вікна в західній стіні і піч, а вздовж стін були прорубані лежанки. До трапезної примикали дві суміжні невеликі кімнати, які, очевидно, були кухнею. Рівень їхньої підлоги на 1,5 м нижче за долівку трапезної і на 2 м – за крейдяну підлогу Миколаївської церкви зі стовпом.

В I ярусі (на 6 м нижче печер) в давні часи ховали ченців в спеціальній усипальниці довжиною 26 м. Це – Г-подібний коридор 26 м завдовжки, в стінах якого вирубано 12 прямокутних ніш (поховання закладалися крейдяними блоками) на рівні 0,7 м від підлоги. Глибина ніш 0,5-0,6 м, довжина – до 2 м. Усипальниця освітлювалася одним невеликим віконцем, що виходило до Дінця.

З двох ярусів є окремі виходи, однак сьогодні, внаслідок руйнівних процесів в скелі, користуються основним печерним ходом (400 м), що сполучає нижню територію монастиря з крейдяним стрімчаком. У центральній частині II ярусу, поблизу трапезної печери, був первісний вхід всередину крейдяного бескиду. В кінці XVII ст. він знаходився східніше від фундаменту скелі, на самому її тілі, на висоті декількох метрів від землі напроти Дінця. На кресленіку 1679 р. сходи, що ведуть до печерного комплексу, забарвлені жовтим і сірим кольорами. Ю. Ліфшиц припускає, що вони були вирубані в крейдянному масиві й мали дощаті сходи, а Е. Кравченко вважає, що на кресленіку зображена дробина, яка на випадок небезпеки легко піднімалася і крейдяна скеля перетворювалася у неприступне укріплення⁵.

¹ Фомин П. Указ. соч. – С. 83-84.

² Дедов В.Н. Указ. соч. – С. 29-33.

³ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 110.

⁴ Лаєрів П. Святогірський монастир // Виробник України. – 2002. – 19 липня. – С. 5.

⁵ Ліфшиц Ю. Динаміка руйнування печер Святогірського монастиря на Донеччині // Пам'ятки України. – 1997. – № 1. – С. 84; Кравченко Э.Е. Новые данные о Святогорском монастыре // Новые страницы в истории Донбасса: Ст. – Кн. 1. – Донецк, 1992. – С. 23.

В західній частині IV ярусу міг знаходитись сторожовий пункт для дозору за пересуваннями татар, а в східному та західному масивах – приміщення для сторожі. В V ярусі гіпотетично знаходилась дзвіниця з хрестом. Про інтер'єр останньої свідчень немає¹.

У 1679 р. ще функціонує печерник, але у підніжжя скелі напроти західної і центральної частини крейдяного бескиду будуються перші наземні дерев'яні споруди.

Таким чином, комплекс печерних споруд (V ярусів) висотою 50 м функціонував близько 60 років. Послаблена постійними розробками і тріщинами крейдяна скеля обвалилася наприкінці XVII – на початку XVIII ст. і втратила верхні яруси й значну частину своїх відрогів зі сходу та південного заходу. Висота самого бескиду зменшилась більш як на третину. Вціліли нижні I і II яруси, а також залишки печер в III-му ярусі (близько 50%). Реконструкція печерника, розпочата заповідником наприкінці XX ст. і завершена монастирем на початку XXI ст., повернула Донбасу втрачений архітектурний шедевр. Водночас сучасним дослідникам слід провести додаткові археологічні обстеження як всередині крейдяної скелі, так і у її підніжжя.

Литвиненко Я.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ПЕЩЕРНЫЕ ИКОНОСТАСЫ В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

Уже несколько веков в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры существует три подземных храма: Антониевский, Варлаамовский и церковь Введения Богородицы в храм. Время создания иконостасов, которые и поныне украшают интерьеры пещерных церквей, а также имена мастеров-серебряников, создателей этих иконостасов, нам стали известны из архивных документов конца XIX в. Характерно, что все три церкви обзаводятся новыми иконостасами в один и тот же период, а именно: Антониевская – в 1814, Варлаамовская – в 1818, Введенская – в 1819 гг. Инициатором же создания новых медных иконостасов, как удалось выяснить, был блюститель Ближних пещер соборный старец иеромонах Филарет.

18 ноября 1817 г. Филарет подал рапорт Духовному собору, где сообщает: “В церкви Преподобного Варлаама, что внутри самих пещер, деревянный столярной работы иконостас по древности его весь истлел: так, что ныне и крючья железные, на которых его основа, уже держаться не могут. Однажды было, что и обвалился он, и потому нужно сделать новый... вместо обветшавшего... медный с позолотою...”² В конце рапорта старец прибавляет: “когда соберется на то достаточная сумма”. Сумма “от добродетельных дателей” в размере 8909 рублей была собрана, вероятно, достаточно быстро, так как ровно через год и один день от написания рапорта – 19 ноября 1818 г. новый медный иконостас, сделанный киевским мастером Федором Коробкиным, уже в храме был установлен³.

Сравнивая нынешнее состояние иконостаса Варлаамовской церкви с его церковной описью, проведенной в 1892 г., отметим, что иконостас, выполненный известным мастером Коробкиным, за последнее столетие понес утраты. В частности, венчавший Царские врата серебряный, чеканный в виде голубя Святой Дух и корона ныне утеряны.

Автор архивного документа, описывая иконостас, скрупулезно подошел к своей задаче, назвав все иконостасные иконы без исключения. Попутно он описал и иконы, размещенные “в прочих местах храма”: “На северной стороне церкви близ иконостаса помещены четыре образа, написанные на медных чеканных досках. 1 – Изображение Спасителя с предстоящими святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. 2 – Божьей Матери с предвечным Младенцем с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими. 3 – Иоанн Воин с двумя безыменными святыми. 4 – Изображение преподобного Варлаама с шестью по сторонам изображениями из событий его жизни”⁴.

Почему именно эти четыре образа привлекли наше внимание? Мы предполагаем вероятность происхождения данных икон из деревянного – первого иконостаса – Варлаамовской пещерной церк-

¹ Шалаева Н.Г. Вказ. праця. – С. 303.

* Доповідь 2011 р. – Прим. ред.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1420.

³ Там само, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 29.

⁴ Там само, арк. 30.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012